

**B12 矩陣本征化時代:為什麼打敗納粹日軍的美軍卻在韓越伊阿戰爭中全部失敗?讓
我立刻成為西點軍校校長是唯一選擇**

**Matrix War Times and The Heel of Achilles to Let Me be West Point President: Why
do US Army Fail in Vietnam, Korea, Iraq and Afghanistan?**

阿紫宝宝(Henry Hill)

Why do US Army Fail in Vietnam, Korea, Iraq and Afghanistan? It si matrixing fail i.e. metamorphosis fail.

矩阵化时代: 为什么打败纳粹日军的美军却在韩越伊阿战争中全部失败? 70 年来西点军校和美军の隐形失败。二战后, 世界已经进入矩阵本征化时代, 美军却还在以胜败论英雄的特征时代沾沾自喜还喜不自禁, 如同龟兔赛跑中骄傲的小白兔因为睡觉而秒变黑兔。特征时代的英雄变成本征时代的狗熊。

俄罗斯总进攻在即、中共以拖代变打消耗战, 美国仍然以联盟组建特征作战力量, 绝对是最大的错误。欧洲危亡、美国危亡、世界危亡、中华民族危亡、各国产业危亡、人人生命危亡, 常识被无知的文盲、无理的精神病和利欲熏心的野心家所反向扭曲, 美国是世界一哥、美军是世界规则秩序的第一警察, 立刻矩阵本征化进入阵地是唯一出路和解决。

70 年来, 美军一直脱矩阵化被流氓国家降维打, 这是西点军校的无知和美国的无能造成的, 现在末日在前、世界危亡, 最快的解决是美军立刻帮助我到美国出任西点军校校长, 标本兼治地将美军进行矩阵本征化, 将矩阵本征军种化、框架化、专业化、职业化四个现代化, 称之为矩阵本征四个现代化, 同时建立规则军事学、矩阵军事学、矩阵本征化军事学和矩阵流作战军事学。我是全新矩阵化美国脸庞的军事华盛顿, 普京及其中俄的春季末日攻势即, 时间有限, 请美国立刻行动, 美国的末日峻哈需要我, 希望世界不要毁灭, 和平能得以保存。

二战中打败纳粹和日军的天花板美军, 为什么在朝鲜战争、越战、伊拉克战争、阿富汗战争全面失败? 这是美军、美国的矩阵化失败 (matrixing fail i.e. metamorphosis fail), 蝶变变蝶便且是便秘、蜕变变拉稀、小鸡啄壳啄成坏蛋, 70 年来西点军校无知和美国无能一手造成的一场悲剧, 连共产主义国家不学无术的斯大林、胡志明都不如。美国不立刻登陆 T(3×3×3)矩阵化时代, 必然象在朝鲜战争、越战的地板战争中和在伊拉克战场、阿富汗战场的砧板战争中继续失败直到被末日毁灭。

胡志明小道 (Ho Chi Minh Trail) 的春季攻势、斯大林格勒保卫战的冬季攻势为武力战争之上的制高点战争和主体战争和相应的国家安全: 武力战争 (军事、国家安全)、制高点战争 (军事、国家安全)、主体战争 (军事、国家安全), 这是战争 (军事、国家安全) 三分原则。

日军和苏军共同创造了本地作战 (军事、国家安全)、出最终结果战争 (军事、国家安全)、纽伦堡审判法律扫雷战 (军事、国家安全), 这是战争 (军事、国家安全) 三光原则。

朝鲜战争、越战是地板战争（军事、国家安全），伊拉克战场、阿富汗战场的战争是砧板战争（3天战争、军事、国家安全），最后得利的塔利班和中共的胜利战争是餐桌战争（军事、国家安全），这是战争（军事、国家安全）三部曲（三步曲）原则。

战争三部曲（三步曲）中的每层战争（军事、国家安全）包括战争三分和战争三光矩阵元，从而构成一个 $3 \times 3 \times 3$ 的矩阵 $T(3 \times 3 \times 3)$ ，称之为 $T(3 \times 3 \times 3)$ 矩阵战争（军事、国家安全）或 333 矩阵战争（军事、国家安全）、矩阵战争（军事、国家安全），依此类推至于任意阶矩阵同理成立，从而构成战争（军事、国家安全） $T(3 \times 3 \times 3)$ 矩阵原则。

战争从非矩阵的冷兵器时代、热兵器时代、核武战争时代到二战后进入的矩阵战争时代，历经了 5000 年；但是矩阵战争直到今天我用计算数学分析才浮出水面。现在，不学无术的文盲、疯子精神病、国家漏洞木马掌握着全中国以至全世界的末日命运，全体美军、北约部队、中华民族愿意重建合法国家政权的将士们，都必须立刻紧急接受 $T(3 \times 3 \times 3)$ 矩阵军事规范和 AI 训练，才有可能打赢这场最后的战争，为什么呢？

二战中打败纳粹和日军的天花板美军，在朝鲜战争、越战的地板战争中都是失败的，在伊拉克战场、阿富汗战场的砧板战争又失败了（前三天成功第四天失败）；与此同时，在这场末日战争包括交战无规则 A、制高点战争 C、主体战争 D、资源（产能）战争 F、人员战争（法律战争）G 等，依此类推，美军必将继续保持失败，继续丢掉二战中美军战胜纳粹和日军的军事天花板而变成军事天花，被打得要多惨就有多惨，从而构成美军三战三败原则、美军非矩阵训练军事天花原则：朝鲜战争、越战失败 P，伊拉克战场、阿富汗战场失败 Q，与中俄的末日战争失败 R。

为了全人类的自由、民主和拜登为之深深痛苦而切肤之痛地提出的尊严，美国总统和参谋长联席会议必须立刻下令进行 $T(3 \times 3 \times 3)$ 矩阵军事训练、AI 训练和规范；希望建立起合法的中国政权的全体将士们也责无旁贷：要么天花，要么天花板，二者完全不相容而构成军事不相容原理（原则）、泡利不相容原理（Pauli exclusion principle）军事化原则、 $T(3 \times 3 \times 3)$ 矩阵军事（战争、国家安全）化原则。

美国不立刻登陆 $T(3 \times 3 \times 3)$ 矩阵军事（战争、国家安全）时代，必然象在朝鲜战争、越战的地板战争中和在伊拉克战场、阿富汗战场的砧板战争中继续失败到末日灭亡。拜登是全世界首个提出为尊严而战的总统，只要美军用航空母舰接我到美国，不仅拜登立刻有尊严，美军立刻前进 70 年登陆矩阵军事时代、矩阵国家安全时代，世界得以保全。尤其是美国民族英雄 1 号凯文·麦卡锡(Kevin Owen McCarthy)，想要保护美国免于核战争，唯一最快捷之路即帮助我立刻到美国。

全世界有史以来，多少人叫经国、纬国、定邦、安邦、安国、保国……但没有一个实现的；我是文王的《周易》预言的唯一一人：「大明始终，六位时成，时乘六龙以御天」、「乃统天」、「万国咸宁」的天帝亲临；同时也是伏羲《连山易》里预言的唯一一人。

矩阵军事时代的一级战报、拜登烹断头菜和地狱宪章：恶习已上路、病毒死后生物武器和共党死神集中营。二战后共产主义国家、恐怖主义国家已经进入矩阵战争时代，美军则赛跑的兔子睡觉而失败。

现在，不学无术的文盲、疯子精神病、国家漏洞木马掌握着全中国以至全世界的末日命运，这是全世界第一大问题，如果阴狠毒辣的精神病、文盲、死刑犯不掌握国家资源，最多也就是黑手党老大那么个祸害，绝对不可能导致世界的末日灭绝或者什么摧毁世界秩序的战略决胜，由此可见，全世界的末日第一问题死结是文盲、疯子精神病当国和美国存在漏洞被无限渗透、挟持，称之地狱一号灾星。

不想当将军的士兵不是好士兵，未经 $T(3 \times 3 \times 3)$ 矩阵军事训练的军队不可能取得胜利。伊拉克战争已经超过 20 年，但电力设施和通讯设施至今未完全恢复，现在还在与沙特合作购买电力。因此，希望诸位不要等到北京大轰炸之后没水、没电、没通讯、没网络后再想着来救中国，现在立刻着手以西班牙斗牛士的方法农村包围诚实抓捕罪犯、拯救中华民族。

1. 交战无规则原则、三光战争、三级战争、三级战争（阶梯）收敛（耗尽、聚变）原则、和平唯一确定原则、 $T(3 \times 3 \times 3)$ 矩阵军事（战争、国家安全）化原则

任何规则都是有一定限制之理性的，即属于相对的、有限的，从而构成规则相对原则；依据依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，交战是主动出击之不匹配之绝对的，从而构成交战绝对原则，综上所述，依据矛盾律，交战不可能有规则，从而构成交战无规则原则。欧美设置了日内瓦公约等交战规则，实际上却寡有成效，如二战中日军在中国的南京大屠杀就是例证，因为战争早已激发了兽性；人们不重蹈覆辙的唯一之路就是保持和平而没有战争，最好的交战规则是没有交战之和平或者没有规则之速战速决，称之为规则战争，从而构成最好交战规则为没有交战之规则或者没有规则之交战原则。

任何罔顾真理的良好愿望往往都是好心办坏事，交战规则就是其中之一。安杯晋三的脱亚入欧就是一种错误的选择。

现在，人类的命运掌握在低智商且有问题的文盲手上，全中国和全世界都陷入前所未有的末日危机当中。

胡志明小道（Ho Chi Minh Trail）的春季攻势、斯大林格勒保卫战的冬季攻势，开辟了心理战场（即主体战场、决定投降与否的最后战场）和安全战场（即制高点战场、基准战场），是战争的最后战场和最高战场：打的是心理战和技术战（能力战、心理制高点战争），也就是说，战争分为三大类：本体上针锋相对的武力战争（欧洲战争大都如此、死前战争）、制高点战争（战略决胜的安全战争、女子防身术和共产主义国家的战争大都如此、预设胜利的死后战争）、主体战争（心理战争、越战和韩战的美军即败于此、二战中纳粹在苏联战场也是败于此、死后战争），称之为战争三分，从而构成战争三分原则，人类的军事史由此改写。

斯大林和共产主义国家发明了女子防身术的安全战争、制高点战争，而且是不见棺材不掉泪、不出结果不罢休，如现在的普京俄罗斯即是如此，美国不在战场上用战争打败它，普京和俄罗斯民族永远不言放弃，由此可见，安全战争上升到了不出最终结果不罢休的二次战争阶段，你美国不扫光所有的雷就脱不了身，此时，本地战争（包括制高点战争即危机战争）、出最终结果战争、纽伦堡扫雷战争（法律战争），称之为安全战争的三光战争即安全三光战争，从而安全战争三光原则（最终结果和烧光、抢光、杀光的日寇行径毫无两样）。除了应战，你还能怎么地？依此类推至于常规战争同理成立，它也上升到了针锋相对的本地作战、出最终结果战争、纽伦堡审判法律扫雷战，称之为常规三光战争，同时构成常规战争三光原则。

战争三分又三光，称之为九元（矩阵）战争、九级战争、 (3×3) 矩阵战争，从而构成战争九元（矩阵）原则、战争 $(n \times m)$ 矩阵原则，也就是说，现代战争已经进入矩阵时代而称之为矩阵战争，如同飞机发动机的矩阵发动机，现代军事学就此升级为矩阵军事学，依此类推至于 $n \times m$ ($n, m \in \mathbf{N}$) 矩阵战争、军事同理成立，人类从此进入矩阵战争时代。

共产主义国家发明了不仅仅是心理作战的专门渗透、腐蚀、近身肉搏战的主体战争（心理制高点战争），最怕死的恶习却进一步发明了蚂蝗见缝插针、同归于尽的混不吝死磕到底战术，即比照空战中的雷达锁定战术，由此而来，主体战争也上升到了针锋相对作战（渗透、挟持、裹胁、死后纠缠之切腹开膛、包括民意战争）、出最终结果战争、纽伦堡审判法律扫雷战，称之为主体三光战争，从而构成主体战争三光原则。

常规三光战争、安全三光战争、主体三光战争，统称为三光战争。常规战争三光原则、安全战争三光原则、主体战争三光原则，统称为战争三光原则，人类由此进入战争三分时代、战争三光时代：打光（阵地耗尽）即战场战争（纵深战争）、败光（弹药资源耗尽）即资源战争（产能战争）、脱光（人员耗尽、即人员战争）方能脱身，比照耗尽型的场效应管电路（如耗尽型 CMOS），一场悲剧，因此，三光战争又称为三级战争、耗尽型战争、（阶梯）收敛战争、聚变战争（氢弹战争），随之又构成三级战争（阶梯）收敛（耗尽、聚变）原则。

二战时，日本及其日军和纳粹德国皮痒得不得了，最后被美军收拾了，最后消停了；70年后，俄罗斯和恶习中共皮又痒了，四处找美国战略决胜，不收拾肯定不行了。人类命运的最大不幸往往就由这么几个疯子决定并带来的，由此可见，全世界每一个人的教育、精神健康和世界各国禁止战争的防范机制才是全世界的最高级别安全问题，称之为和平铁三角、不战争铁三角，从而构成不战争铁三角（和平铁三角）原则，因为，今天的三战末日危机就是由几个没有受过良好教育而不学无术的精神病疯子利用国家的防呆机制漏洞上位酿成的大祸，妥妥当当内接三角形：不学无术的文盲、疯子精神病、国家漏洞木马三位一体，随之构成末日铁三角、知识精神机制死亡铁三角、黄皮俄铁三角、末日三化厕、地狱铁三角、撒旦铁三角。

全世界就这几个祸害掌握着国家权力、资源和通道后，发起了以个人意志为核心的末日死亡争霸赛，一味求死，纳粹的德意志变成了如今恶魔投毒播疫、发动战争而狂笑的绝对纳粹得意志，称之为地狱得意志、撒旦得意志。

全人类构成了一个本征层面上的方程组 W ，其久期方程 U 等于零有解才是人类发展唯一确定正确的趋势，依据唯一确定绝对原则，和平是我们人类和世界万物唯一的选择；战争的差异化至上而必然导致久期方程 U 无解而支离破碎、分崩离析、天魔解体、血肉横飞，绝对不是人类应当有的任何选择，综上所述，和平是人们唯一确定的正确选择，从而构成和平先于一切原则、和平唯一确定原则、和平绝对原则。

二战中和二战后，苏联、越南、朝鲜、中共已经将常规战争提升到矩阵战争的层面并且赖以为生 70 多年；美军和北约军队则不识庐山真面目只缘身在此山中。面对矩阵战争时代的诸多全新要素：交战无规则 A 、武力战争 B 、制高点战争 C 、主体战争 D 和战场战争 E 、资源（产能）战争 F 、人员战争 G ，全世界民主、自由阵营的美军还只是属于物理战争，至少欠缺如下的 5 个死亡项目：规则战争 A 、制高点战争 C 、主体战争 D 、资源（产能）战争（如同归于尽战争） F 、人员战争 G ，而上述死亡项目恰恰是中俄的长处和看家本领，称之为矩阵战争时代的美军非矩阵化致命（死亡）缺陷、错误，从而构成美军非矩阵化致命（死亡）缺陷（死亡、先天不足）原则。

中俄军队缺少职业化的武力作战能力，但却在朝鲜战争、越南战争中都赢得了对美军的胜利，而至今美军还不知道自己错误在哪里也不知道对手已经将战争提升到了矩阵战争时代，也不完全不知道自己在喊着对共军进行降维打击时其实已经被野蛮而低级的共军、北韩军、越军给降维打击了，不仅输到家而且一输到底了，这就证明了打赢纳粹和日寇的美军的非矩阵化缺陷、错误是致命、失败以至死亡的，已经令美军在矩阵战争失盗沦为连落草为寇的土匪、乌合之众都不如的下三滥洗头军水平，称之为美军的洗头敬礼失败（低头敬礼失败、地板失败）即对共军、北韩军、越军低头敬礼投降，而美军也随之称为洗头军，名副其实睡如死兔。如果美军不觉醒而继续象龟兔赛跑中的兔子继续睡觉，其连在日本洗头的资格都会被取消，美国则沦为名副其实的连乌龟都不如的龟国，从而构成矩阵战争时代美军洗头（乌龟）原则。

美军在伊拉克战场、阿富汗战场上都打赢了前 3 天却败在第 4 天，其充分证明美军至少在如下 5 个项目上是完全失败的：交战无规则 A 、制高点战争 C 、主体战争 D 、资源（产能）战争 F 、人员战争（法律战争） G ，美军随之沦为为他人做嫁衣裳而端茶送水的制服服务员（丫环跟班）、机器人，同对获得最终利益并笑到最后的塔利班喊万岁致敬，已经不只是洗头敬礼那么简单了，津巴布韦的货币是全人类有史以来最大的耻辱，美军在阿富汗溃败大撤退中则成为全世界军队最大的笑尿，竟然也能有如此败法，称之为美军的俯首致敬（抬头不见）失败、摇头失败、鱼肉失败、砧板，美军随之称为令人叹息的摇头军、鱼肉军（再多的大鱼大肉也是别人家的菜），就象吃了摇头丸一样。如果美军也继续不觉醒，其无论在哪一层岛链都是伸头也吃一刀、缩头也挨一枪，然后直接被按在战略决胜的砧板上磨擦（敌人为刀俎美军为鱼肉），绝对不是被按在武力战争的地板上摩擦那么爽，从而构成矩阵战争时代

美军鱼肉军（摇头军）原则。也就是说，矩阵军事时代中失败的美军和鱼肉百姓的腐败军队的结局是一样深不可测的。

美军的洗头敬礼失败和俯首致敬（抬头不见）失败统称为抬头不见低头见失败，美军随之称之为抬头不见低头见部队，丢了二战中打败纳粹和日寇的胜利天花板，从而构成矩阵战争时代美军抬头不见低头见（失败）原则、矩阵战争时代美军地板砧板天花板失败原则。

二战中，美军打败了纳粹、日寇成就胜利的天花板，随之在朝鲜战争、越南战争中败在了共军和越军裤裆下的地板上（胯下之辱），接着伊拉克战场、阿富汗战场上败在了塔利班和共党战略决胜、措手不及的砧板上（板上钉钉即棺材之辱、连洗头都不可能了的切香肠礼仪），丢了二战中打败纳粹和日寇的胜利天花板；可是时至今日，西点军校、美军、美国参谋长联席会、以至所有历经事件和非历经事件的美国总统都不知道也无法理解的事实，显然，这是西点军校、美军、美国参谋长联席会、历届美国总统最大耻辱，归根结底，就是全世界迄今为止没人能将军事从冷兵器时代、热兵器时代、核武器时代提升到矩阵军事时代，东点军校必须马上开业，否则世界大战的后果不堪设想。

由此可见，承担着决定世界命运的美军面对的不仅是中俄结盟 A 更是矩阵战争时代的盲区 B 和无规则战争 C：特洛伊木马战争（Trojan War、被中共渗透的战争）、疯人院战争、后果不堪设想也不可预测的盲战（面对愚昧无知战犯的战争），即无规则战争，上述中俄结盟 A、矩阵战争盲区 B、无规则战争 C，统称为末日矩阵战争（瘪三）铁三角，也就是说，末日战争首先是一场矩阵战争，然后才是一场瘪三战争、铁三角战争。

如果美国不立刻对美军进行矩阵战争 AI 训练，美军将从二战战胜纳粹和日寇的天花板跌落到朝鲜战争、越南战争的地板 a 上，然后再被现代化肉联厂的渗透、挟持输送带送到伊拉克战场、阿富汗战场的切割砧板 b 上，最后被邪恶轴心用刀叉一口一口地吃掉即桌面层面（餐桌）层面 c，这就是比照牛排的美国军排的标准化生产流程，称之为美国军排三部曲（三部曲）：人头落地的地板 a 层面、深加工的切割砧板 b、餐桌层面 c，从而构成美国军排三部曲（三部曲）原则。更有甚者，美军在成为军排之前或之时，全世界就已经被核武战争所毁灭了。

现在，不学无术的文盲、疯子精神病、国家漏洞木马掌握着全中国以至全世界的末日命运，这是全世界第一大问题，如果阴狠毒辣的精神病、文盲、死刑犯不掌握国家资源，最多也就是黑手党老大那么个祸害，绝对不可能导致世界的末日灭绝或者什么摧毁世界秩序的战略决胜，由此可见，全世界的末日第一问题死结是文盲、疯子精神病当国和美国存在漏洞被无限渗透、挟持，称之地狱一号灾星、地狱一号宪章。

胡志明小道（Ho Chi Minh Trail）的春季攻势、斯大林格勒保卫战的冬季攻势为武力战争之上的制高点战争和主体战争和相应的国家安全：武力战争（军事、国家安全）、制高点战争（军事、国家安全）、主体战争（军事、国家安全），这是战争（军事、国家安全）三分原则。

日军和苏军共同创造了本地作战（军事、国家安全）、出最终结果战争（军事、国家安全）、纽伦堡审判法律扫雷战（军事、国家安全），这是战争（军事、国家安全）三光原则。

朝鲜战争、越战是地板战争（军事、国家安全），伊拉克战场、阿富汗战场的战争是砧板战争（3天战争、军事、国家安全），最后得利的塔利班和中共的胜利战争是餐桌战争（军事、国家安全），这是战争（军事、国家安全）三部曲（三步曲）原则。

战争三部曲（三步曲）中的每层战争（军事、国家安全）包括战争三分和战争三光矩阵元，从而构成一个 $3 \times 3 \times 3$ 的矩阵 $T(3 \times 3 \times 3)$ ，称之为 $T(3 \times 3 \times 3)$ 矩阵战争（军事、国家安全）或 333 矩阵战争（军事、国家安全）、矩阵战争（军事、国家安全），依此类推至于任意阶矩阵同理成立，从而构成战争（军事、国家安全） $T(3 \times 3 \times 3)$ 矩阵原则。

战争从非矩阵的冷兵器时代、热兵器时代、核武战争时代到二战后进入的矩阵战争时代，历经了 5000 年；但是矩阵战争直到今天我用计算数学分析才浮出水面。现在，不学无术的文盲、疯子精神病、国家漏洞木马掌握着全中国以至全世界的末日命运，全体美军、北约部队、中华民族愿意重建合法国家政权的将士们，都必须立刻紧急接受 $T(3 \times 3 \times 3)$ 矩阵军事规范和 AI 训练，才有可能打赢这场最后的战争，为什么呢？

二战中打败纳粹和日军的天花板美军，在朝鲜战争、越战的制高点战争中都是失败的，在伊拉克战场、阿富汗战场的砧板战争又失败了（前三天成功第四天失败）；与此同时，现在这场末日战争包括交战无规则 A、制高点战争 C、主体战争 D、资源（产能）战争 F、人员战争（法律战争）G 等，依此类推，美军必将继续保持失败，继续丢掉二战中美军战胜纳粹和日军的军事天花板而变成军事天花，被打得要多惨就有多惨，从而构成美军三战三败原则、美军非矩阵训练军事天花原则：朝鲜战争、越战失败 P，伊拉克战场、阿富汗战场失败 Q，与中俄的末日战争失败 R。

为了全人类的自由、民主和拜登为之深深痛苦而切肤之痛地提出的尊严，美国总统和参谋长联席会议必须立刻下令进行 $T(3 \times 3 \times 3)$ 矩阵军事训练、AI 训练和规范；希望建立起合法的中国政权的全体将士们也责无旁贷：要么天花，要么天花板，二者完全不相容而构成军事不相容原理（原则）、泡利不相容原理（Pauli exclusion principle）军事化原则、 $T(3 \times 3 \times 3)$ 矩阵军事（战争、国家安全）化原则。